

ISSN 0854-1039

PAGAGAN

KRIDHA SASSTRANING SASRAWAN JAWA

Kedah Wantun Uwal Saking Pakem Mangayubagya Sastra Jawa

KALAWARTI SASTRA JAWA PAGAGAN
No.88 Januari - April 2016

Tirto Suwondo

Kedah Wantun Uwal Saking Pakem

Boten ateges menika boten kepareng, nanging sinten kemawon pitados bilih sastrawan menika dede guru utawi dhosen; pramila kados boten empan papan menawi paring piwucal utawi kuliah. Semanten ugi, sastrawan ugi sanes dha'l menapa dene pendhita ingkang tansah paring ceramah utawi kutbah kados wontening mesjid utawi gereja.

Menawi sastrawan boten saged uwal saking raos pepenginan paring piwucal, pitutur, ajaran kados guru utawi dosen, menapa kados da'l utawi pendhita, cetha bilih samangke karyanipun (novel, crita cekak, guritan, lsp.) boten benten kaliyan buku wucalan, diktat kuliah, menapa dene naskah pengajian.

Menawi samangke pamaos rumaos pikantuk wucalan awit maos sawijining karya sastra, menika pancen boten saged dipun selaki.

Nanging, trep kaliyan *hakikat* kasusastran, wucalan ingkang dipun tampi dening pamaos menika kedah tuwuh saking *kesadaran*-*(telenging manah)*-ipun piyambak, saking para paraga ing karya sastra ingkang sami gegayutan kanthi logis, boten amargi dipun tuturi menapa dene dipun wucal (dening sastrawan). Menika ateges pamaos kados namung dados objek amargi pamaos namung sadrema nampi, lan kados-kados boten saged selak, kados dipun peksa kemawon supados nampi menapa ingkang dipun pikajengaken dening sastrawan.

Menawi sampun kados makaten, ateges sastrawan minangka panyerat nedhahaken bilih piyambakipun menika *superior (otoriter)* lan pamaosipun *inferior (tertindas)*. Awit, pengarang paring pangandikan (lumantar pengarang piyambak menapa dene para paraganipun) ingkang sampun gumathok (landogmatis) saengga pamaosipun namung sadrema nampi awit boten pikantuk papan lan wekdal kangge panyaruwe.

Gayut kaliyan babagan menika, Bakhtin, ahli sastra Rusia, paring wedharan bilih karya (sastra) ingkang sipatipun makaten dipun wastani karya monologis utawi *monofonik*. Karya *monofonik* menika karya ingkang namung nggadahi setunggal swanten, inggih menika swantenipun pengarang. Amargi namung wonten setunggal swanten (pengarang), paraparaganipun inggih namung dados '*budhak*' pengarang. Karya ingkang kados makaten boten badhe ndadosaken pamaosipun cerdhas awit pamaos boten saged nyuwanten.

Bakhtin ugi nyuraos bilih karya ingkang estu-estu SASTRA menika jinisipun karya ingkang nggadahi sipat *dialogis* utawi *polifonik*. Karya *polifonik* menika karya ingkang boten ngirangi kamardikanipun sinten kemawon (panyerat/pengarang, sedaya paraga, lan pamaosipun) kangge paring swanten (*gagasan*). Wontening karya kados makaten menika sedaya saged dados *subjek*, boten wonten ingkang dados *objek*. Pramila, swanten sinten kemawon saged kapireng sesarengan kanthi dhemokratis, boten

wonten ingkang *superior* menapa dene *inferior*.

Nah...para sutresna sastra Jawi....

Kula panjenengan ugi pitados bilih damel reriptan kados makaten pancen boten gampang. Awit pangripta (pengarang, sastrawan) kedah prigel migunakaken tembung lan prigel ugi nggulawenthah tembung kanthi ngemot wawasan (*gagasan--makna*) ingkang mateng lan jembar.

Bokmenawi kula panjenengan sarujuk kaliyan filsuf Martin Heidegger lan Marleau-Ponty bilih tembung menika boten sanes inggih srana kados pundi caranipun menungsa saged nyethakaken ka-wonten-an- (keberadaan)ipun ing donya. Menika ateges bilih tembung boten sanes inggih panguripan menika piyambak, lelampahan menika piyambak, ugi jati dhiri manungsa menika piyambak.

Pramila, nyerat (ngarang) ngrantam sesambetan ingkang unik lan logis antaraning pengarang lan gagasan ingkang magepokan kaliyan samukawising alam sawegung (paraga, papan, wekdal, lan sanes-sanesipun).

Menawi kula panjenengan sampun pitados bilih karya ingkang estu-estu SASTRA menika ingkang saged mujudaken gagasan (makna) kanthi tembung ingkang *logis* lan *dialogis* (dhemokratis, *polifonik*), temtunipun babagan ingkang asring kasebat *deus ex machine* (Latin) utawi *ndilalah--ujug-ujug* (Jawi) menika kados sampun boten njamani lan boten trep malih.

Pancen asring boten saged dipun selaki bilih babagan kados makaten saged kemawon kelampahan. Awit wontening Kitab Suci ugi sampun kapratelakaken bilih: "Menawi Gusti sampun paring pangandikan, menapa ta ingkang boten saged kelampahan?" Pramila, babagan ingkang kados makaten, langkung-langkung wontening jagad sastra Jawi, saged dipun tampi kanthi renatan pacengkah.

Awit, wonten ing jagad Jawi, pakem kabudayan Jawi taksih pikantuk papan ingkang inggil kangge tiyang Jawi. Nanging, menawi pathokanipun kados makaten, lajeng kados pundi sastra Jawi estu-estu saged dados sastra ingkang nggadahi sipat SASTRA? Bokmenawi, kula panjenengan *kedah wantèn uwal saking pakem*.

Tirto Suwondo

Dr. Tirto Suwondo saiki minangka Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta wiwit taun 2007. Kejaba dadi peneliti bidang sastra ing Balai Bahasa DIY, Tirto Suwondo nate nyambut gawe dadi wartawan Detik (1988), Media Indonesia (1989-1991), lan Kartini (1991-1993). Nate nampa penghargaan saka YASASO minangka panaliti bidang sastra. Nalika kuliah aktif nulis artikel, resensi, lan feature sastra, budaya, lan pendhidhikan ing Kedaulatan Rakyat, Bernas, Masa Kini, Suara Merdeka, Wawasan, Bahari, Merdeka, Pikiran Rakyat, Republika, Solo Pos, Jawa Pos, Prioritas, Swadesi, Simponi, Media Indonesia,

Suara Karya, Detik, dan Horizon. Esai-esaine kapacak uga ing Pangsura (Jurnal Pengkajian Sastra Asia Tenggara) terbitan Brunel Darussalam. Saiki aktif paring penyuluhan, konsultasi babagan sastra, basa kanggo masyarakat lumantar program pembinaan kebahasaan lan kasusastran Balai Bahasa DIY. Asil panelitene kang diterbitke dadi buku ing antarane, Sastra Jawa dan Sistem Komunikasi Modern (2011), Suara-Suara yang Terbungkam: Olenka dalam Perspektif Dialogis (2001), Studi Sastra: Beberapa Alternatif (2003), Membaca Sastra, Membaca Kehidupan (2011). Kejaba kuwi, Tirto Suwondo uga nulis nullis lan nerbitake cerita anak asil saduran lan sastra lisan dhaerah.